

AQILLI CHORVACHILIK YARATISHDAGI ILG'OR TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6598298>

E.S.Babadjanov

PhD, TATU DsC doktoranti

A.V.Aldebayev

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

TATU Nukus filiali magistranti

Annotatsiya: *Aniq chorvachilik (PLF - Precision livestock farming) axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalangan holda mahsuldorlik, ko'payish, hayvonlar salomatligi va farovonligi hamda podaning atrof-muhitga ta'sirini doimiy ravishda o'lchaydigan raqamli boshqaruv tizimi bo'lib, ishlab chiqarish jarayonining barcha bosqichlarini nazorat qiladi. Chorvachilikni an'anaviy boshqarishda qarorlar asosan fermer, veterinar va ishchilarning baholashi, mulohazalar va tajribalariga asoslanadi. Mahsulotlarga bo'lgan talab va hayvonlar sonining ortib borishi odamlarning hayvonlarni hisobga olishni yoki kuzatib borishini qiyinlashtiradi. Boshqaruv uchun ishonchli audio-vizual ma'lumotlarni olish uchun inson kuniga 24 soat doimiy ravishda hayvonlarni kuzatib borishi mumkin emasligi aniq. So'nggi texnologiyalar hayvonlardan odamlarga axborot olish oqimini allaqachon o'zgartirdi. Bu esa odamlarga ishonchli ma'lumot to'plash va uni operativ qaror qabul qilish jarayoniga qo'llashga yordam beradi (masalan, ko'payishni boshqarish yoki bolalashni kuzatish). Bugungi kunda chorvachilik yangi texnologiyalardan foydalangan holda ishonchli ma'lumotlarni olish va qayta ishlash orqali kuzatilishi mumkin bo'lgan barqaror model sifatida shaffof oziq-ovqat ta'minoti zanjiri, hayvonlarning farovonligi, sog'lig'i va axloqiy talablarini birlashtirishi kerak. Ushbu sharh chorvachilikni boshqarish uchun AKT sohasidagi yutuqlar haqida dastlabki ma'lumotlarni taqdim etadi.*

Kalit so'zlar: IoT, chorvachilik ma'lumotlarini boshqarish monitoringi vositalari, aniq chorvachilik, akustik monitoring.

Kirish

Industria 4.0 inqilobidan oldin chorvachilikni boshqarish bo'yicha qarorlar asosan insonning kuzatishi, mulohazalari va tajribasiga asoslangan edi. So'nggi o'n yillikda misli ko'rilmagan darajada IT rivojlanishi natijasida "Aniq chorvachilik (PLF- Precision Livestock Farming)" nomli yangi kontseptsiya paydo bo'ldi. PLF – bu ilg'ot raqamli texnologik boshqaruv tizimi bo'lib, vaqti-vaqti bilan yoki doimiy ravishda mahsuldorlik, ko'payish, hayvonlarning salomatligi, farovonligi hamda podaning atrof-muhitga ta'sirini "har bir hayvon" yondashuvi asosida monitoring vositalaridan

foydalangan holda Internet narsalari (IoT) yordamida o'lchaydi va ishlab chiqarish jarayonining barcha bosqichlarini nazorat qiladi. PLF texnologiya - kompyuter va AKTdan foydalanishning kombinatsiyasi ishlab chiqarish zanjirini yanada samaraliroq qilish, nazoratning kuchayishi tufayli hayvonlarning farovonligini oshirish, resurslardan maqbul foydalanish va atrof-muhitning ifloslanishini kamaytirishga olib keladi. Jarayonni nazorat qilish tartib-qoidalarining joriy etilishi boshqa tarmoqlarda sezilarli yaxshilanishlarga olib keldi.

Industria 4.0 ning o'ziga xos xususiyatlaridan yana biri bu narsalar internetidir (IoT). Agentlar (masalan, mashinalar, qurilmalar va boshqalar) turli ilovalarda ma'lumot almashish uchun Internetga ulangan bo'ladi. Ushbu texnologiya ma'lumotlarni yig'ish, birlashtirish va qayta ishlash, inetellektual identifikatsiya qilish va boshqaruvni faollashtirish imkonini beradi. IoT aqlli shaharlarda, aqlli ishlab chiqarishda, sog'liqni saqlashda, transportda, logistikani boshqarishda, havo ifloslanishida, robot harakatini rejalashtirishda, mahsulotlarni kuzatishda va parkovka tizimlarida amaliyotga keng tatbiq qilingan. Ushbu muhim yutuqlar tufayli insoniyat yuqori sifatli va qulay kundalik hayotdan bahramand bo'lishi mumkin.

Sensor qurilmalari, o'lchash asboblari va qabul qiluvchilar uskunalarning so'nggi yutuqlari sanoatda ham, qishloq xo'jaligida ham sezilarli muvaqqiyatlarga olib kelmoqda. Ko'plab umumiy muammolarning aksariyati qattiq chiqindi chiqaradigan va atrof-muhitni buzadigan sanoat maydonlari kabilar atrofida aylanadi. Biroq, naslchilik yoki dehqonchilikka qaratilgan tadqiqotlar kam hamda mavjud ishlar batafsil yoritilmagan. Oldinlari qishloq xo'jalikgi asosan insonlarning kuzatuvlari va tabiiy hodisalariga tayangan. Bunda, fermer xo'jaliklaridan ma'lumotlarni yig'ish tartibsiz yoki qo'lda yozish noaniq bo'lishi tabiiy hol hisoblanadi. Hayvonlarning o'sishi iqlim o'zgarishi, oziq-ovqat resurslari, fermer xo'jaligi imkoniyatlari va fermerlarning aql-zakovati bilan bog'liq. Lekin hayvonlarning o'sish davrlari yoki naslchilik rejalari haqida aniq tushuncha yo'q. Biroq, IoT ga asoslangan tizimlardan foydalanish orqali onlayn ma'lumotlar yig'ish texnikasining joriy etilishi nuqtai nazaridan bu holatni o'zgartirish mumkin. Darhaqiqat, mahalliy muhitni yaxshiroq bilish, sun'iy harakatlar va IoT kontseptsiyalarini qo'llash orqali qishloq joylarini o'zgartirishga katta imkoniyatlar mavjudligi ko'p jihatdan tan olingan. Bunday texnologiyani qo'llash yangi masalalarni keltirib chiqaradi, potentsial imkoniyatlarni taklif qiladi va yorqin kelajakni ko'rsatadi.

Elektronikada erishilgan yutuqlarga qaramay, kichik hajmdagi ma'lumotlarni yig'ishda simsiz tarmoqlar va o'rnatilgan sensorlardan foydalanish hali ham tadqiqotchilardan ko'proq e'tibor talab qiladi. Xususan, qishloq xo'jaligi kelajakidagi talablarni taxmin qilish uchun atrof-muhit parametrlari yoki hayvonot turmush tarzi haqida ko'plab ma'lumotlar to'plash kerak. Daladagi ob'ektni aniqlash uchun turli xil ma'lumotlar to'plamlari qurilgan. Bunda kameralar, yorug'lik chegarasi va masofani

aniqlash (LiDAR - Light Detection And Ranging), inersiyali o'lchash bloki (IMU - Inertial Measurement Unit), global navigatsiyali sun'iy yo'ldosh tizimi (GNSS - Global Navigation Satellite System) va radar ma'lumotlari birgalikda, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yaxshilash uchun ikki kollektorli quyosh qurilmalari, AgriLogger tarmoqlari bo'lmagan hududlar va dala mashtabida unumdorlikni izohlash uchun dehqonchilik ma'lumotlari va statistik modellashtirish integratsiyasi bilan birlashtirilgan. Oldingi ishlanmalarning mashhur xususiyatlariga statik maqsadni qat'iy belgilangan joyda kuzatish va texnik mutaxassisni jalb qilish kiradi. Murakkab usullarning kombinatsiyasi faqat akademik tadqiqotlar uchun javob beradi.

Aqilli chorvachilik masala bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijasida shuni aytish mumkinki, dastlab, ko'zlangan aqilli platformani ishlab chiqish uchun asosiy infratuzilma masalalarni belgilab olish zarur. E.S.Babajanov ishida mahalliy yondashuv asosida bajarilish lozim bo'lgan masalalarning ketma-ketliga quyidagilar qilib belgilangan:

1. Axborot oqimini aniqlashtirib olish;
2. Ma'lumotlar bazasini yaratish;
3. Faoliyatga qo'llanilishi mumkin bo'lgan ilg'or texnologiyalarni aniqlashtirish va ularni mahalliyashtirish;
4. Sensorlarning kommunikatsiya infratuzilmasini yaratish;
5. Dinamik ma'lumotlarni to'plash va serverga yozish;
6. Foydalanuvchilar uchun dasturiy interfeyslarni yaratish;
7. Hayvonlarning zotiga nisbatan biologik o'zgarishlar, ozuqa va mahsuldorlik kabi setkalar yoki normalarni shakllantirish;
8. Veterinariya faoliyatini avtomatlashtirish;
9. Kuzatish va qarorlar qabul qilish maqsadida ma'lumotlarni intellektual qayta ishlashning matematik-algoritmik apparati va dasturiy ta'minotini yaratish;
10. Masofaviy boshqaruv tizimini yo'lga qo'yish.

Umumiy holda mazkur vazifalarning natijaviy maqsadi shundan iboratki, unda fermer ho'jaligi faoliyatida eng kam sarf xarajat evaziga talabni qanoatlandiruvchi maksimal mahsulot (sut, go'sht kabi) olish, boshqaruv qarorlarini qabul qilishga ko'maklashishi va boshqaruvni avtomatlashtirish bo'lib hisoblanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, chorva fermer ho'jaligidagi asosiy muammolar quyidagilar hisoblanadi:

- 1) Qoramol pasporti va mikrochiplar yordamida identifikatsiyalash;
- 2) Sut ma'sulдорligini individual va doimiy avtomat qayd qilish;
- 3) Veterinariya xizmatlarini avtomatlashtirish;
- 4) Mavjud xom-ashyodan eng optimal ratsion tuzishga ko'maklashishi;
- 5) Naslchilikda biologik parametrlarni avtomat aniqlash;
- 6) Miqrroiql o'zgarishlarini avtomatlashtirish;

- 7) Journallarni elektronlashtirish;
- 8) Qarorlar qabul qilishga ko'maklashuvchi va faoliyatda ekstrimal ogoxlantiruvchi tizimni ishlab chiqish va h.k.

Mavjud vositalar haqida umumiy ma'lumot

Endi aniq chorvachilik vositalari turli texnologiyalar yordamida kuzatish orqali to'plangan ma'lumotlarni yig'ish va boshqarish darajasida ko'rib chiqiladi.

Monitoring qurilmalari: O'zgaruvchan hayvonlarni kuzatish uchun bir nechta texnologiyalar, jumladan kameralar, sensorlar yoki boshqa qurilmalar yordamida tasvir va ovozni tahlil qilish, shu jumladan suv/ozuqa iste'moli, tarozilar va boshqalar qabul qilingan. Tasvirni tahlil qilish uchun uskuna/asboblarni hayvonga qo'yish/biriktirish kerak emasligi sababli ularda qo'shimcha stress bo'lmaydi. Bashorat qilish bosqichida esa yaxshi aniqlikni saqlab qolish qiyin, chunki maqsadni kuzatish va hayvonlarning oldingi qismini ajratib olish uchun ishlab chiqilgan dasturiy ta'minot turli xil murakkab tasvir omillariga bog'liq. Tasvir tahlillari vazn va semizlik, suv/ozuqa iste'moli, yurish va oqsoqlikni baholash, shuningdek kuyikish (estrus) xatti-harakatlarini kuzatishda belgilangan (markirovka qilingan) hayvonlarni aniqlash uchun ishlatiladi.

Hozirgi vaqtda bular asosan elektron taqiladigan qurilmalar, masalan, har bir hayvonlardan harorat va faollik/ozuqlanish izlari kabi ma'lumotlarni oladigan aktiv aqlli quloq teglari; faollik va chaynashni qayd qiluvchi bo'yin va oyoqqa taqilagigan bog'ichlar; kasalliklarni bashorat qilish uchun ishlatiladigan boshqa sensorlar kabilar qo'llaniladi. Bu sensorlar yakka o'zi yoki robot sog'uvchilar, avtomatik oziqlantiruvchilar va o'rnatilgan sut sensorlari bilan birgalikda keng ishlatiladi. Ba'zi fermer xo'jaliklarida maksimal samaradorlik va ma'lumotlarni olish uchun tasvir va sensorli kuzatish qurilmalari birlashtiriladi. Amaldagi tizimga ozuqa kuzatuv, xatti-harakatlar monitoringi, biologik parametrlar va qo'llanilishiga muvofiq tanlangan biosensor asosidagi monitoring qurilmalari 1-rasmda keltirilgan.

Rasm 1. Ilg'or texnologiyali qoramol.

Nazorat: Hayvonlar oqsilining tanqisligi global epidemiyalar sababi deb hisoblanadi. Bu hayvonlarning sog'lig'ini birinchi o'ringa qo'yib, kasalliklarning hayvonlardan odamlarga yuqishi haqida katta tashvish uyg'otadi. Boshqa tomondan, kelgusi 15 yil ichida dunyo bo'ylab go'shtga bo'lgan talab kamida 40 foizga o'sishi, 2050 yilda bu ko'rsatkich 498 tonnaga yetishi va bunga talabga mos fermer xo'jalilaridagi hayvonlar soni ortishi prognoz qilinmoqda. Binobarin, iste'molchilarning hayvonlar salomatligi, farovonligi va mikroblarga qarshi vositalardan foydalanishni kamaytirish kabi talablari veterinar va fermerlarga bosim o'tkazadi.

Dori-darmonlarni kuzatish: PLF bilan takomillashtirilgan boshqaruv oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi hayvonlarda qo'llaniladigan dori-darmon vositalarining samaradorligini oshirish imkonini beradi. Dori-darmon faqat chorva mollarining umumiy sog'lig'i uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan yaxshi boshqaruv tizimiga qo'shimcha sifatida ishlatiladi. Kasallik bilan bog'liq sog'liqni saqlash parametrlarida individual o'zgarishlarni erta aniqlash va erta tashxis qo'yish, shuningdek, muvaffaqiyatli kimyoterapiya davolashda katta ahamiyatga ega. Veterinariya mikroblarga qarshi vositalardan global noto'g'ri foydalanishi bakteriyalarning xavfli darajalarga chidamliligini oshiradi va bu odamlar va hayvonlarning klinik davolanishida muvaffaqiyatsizlikka olib keladi.

Mahalliyashtirish tizimlari: Mahalliyashtirish hal qiluvchi ahamiyatga ega, chunki mahalliyashtirishning aniqligi tizimning narxi va cheklovlariga ta'sir qiladi.

IPS⁹⁸ binodagi ob'ektlar/hayvonlarning joylashishini aniqlash uchun sensor va aloqa texnologiyalarini birlashtiradi. GNSS⁹⁹, INS¹⁰⁰, simsiz lokalizatsiya va atrof-muhit signallari (magnit, havo bosimi, yorug'lik, tovush) va ma'lumotlar bazasiga mos keladigan yo'nalish hisoblagichi (magnetometr, odometr), ko'rish sensorlari (kamera, yorug'likni aniqlash va diapazon-LiDAR) kabi turli xil lokalizatsiya usullari qo'llaniladi.

Xulq-atvor va/yoki biologik parametrlarni monitoring qilish tizimlari: Xulq-atvor monitoringining rivojlanishi hayvonlardan individual faoliyat ma'lumotlarini to'playdigan bo'yinbog' (transponder) yoki akselerometrlar yordamida yirik sut fermalariga tezkor boshqaruv tadbirlarini amalga oshirish imkonini berdi. Masofaviy yoki taqiladigan sensorlar stress, salomatlik va farovonlik holati bilan chambarchas bog'liq bo'lgan hayvonlarning keng doiradagi reaksiyalarini doimiy ravishda monitoring qiluvchi aqlli algoritmlar bilan unikal tarzda birlashtirilishi mumkin. Ushbu texnologiyaning g'oyasi issiqlik/nafas olish stressi, kasal/sog'lom va ijtimoiy farovonlik/qulaylik holati uchun ishonchli asosiy tezkor echimlarni ta'minlaydigan aniq o'lchovlarni yaratishdir.

Taklif etilayotgan yechimlar

Aniq chorvachilik uchun ochiq platforma ishlab chiqilishi kerak va zarur. Shunga qaramay, tadqiqotning aksariyati ma'lum turlar uchun o'quv algoritmlarni ishlab chiqishga qaratilgan, bu qishloq xo'jaligida qo'llashdan oldin tekshirish uchun ko'proq vaqtni talab qiladi hamda oziq-ovqat xavfsizligi esa birinchi o'rinda turishi kerak. Platforma faqat joylashuv yoki ovoz, shuningdek, ularning yashash joylari og'iz harakati orqali aniqlangan yashash joylari, sutkalik davomiyligi va tana harorati kabi individual ma'lumotlarni to'plash imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Elektron komponentlar osongina bozorda topilishi, oson xizmar ko'rsatish va oson o'zi alohida ishlashi kerak.

Avtomatik bajariladigan apparat ta'minot

Elektron modullar bozorda muammosiz bor bo'lishi, shunda ularni oson almashtirishda oddiy simga ega va arzon bo'lishi kerak. Barcha qismlar ixcham blokda joylashtirilgan, kichik o'lchamli va bardoshli materialdan yasalgan bo'lishi hamda signal kuchini qo'llab-quvvatlashi kerak.

Tarmoq protokoli

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport - Xabar navbati telemetriyasini tashish) IoT qurilmalaridagi nashr qilish/ulanish protokoli bo'lib, u past o'tkazuvchanlik qibilyatiga, yuqori ishonchlilikga, ikki yo'nalishga ega va operatsion tizimlar bilan deyarli mos keladi. Tarmoqlararo aloqa dagi kabi qurilgan bo'lib, unda ko'p sonli mijozlar MQTT brokeri deb nomlangan server bilan bog'lanishi mumkin (1-rasm). Har bir mijoz o'zining individual kanalini ro'yxatdan o'tkazadi va ma'lumotlarni

⁹⁸ Indoor positioning systems - Yopiq joylashishni aniqlash tizimlari

⁹⁹ Global Navigation Satellite Systems - Global navigatsiya sun'iy yo'ldosh tizimlari

¹⁰⁰ Inertial Navigation Systems - Inertial navigatsiya tizimlari

(b)

(b)

(c)

3-rasm. (a) ESP32 DEVKIT V1 moduli; (b) DHT11 sensori; (c) MPU-6050 sensori.

Qoramollarning tana haroratini ko'rsatish uchun DHT11 harorat va namligining oqilona moduli ishlab chiqilgan (3b-rasmda). Uning maksimal namuna olish tezligi 1 Gts ga teng bo'lganligi nazorat tizimiga yetarlicha ma'lumot olishga yordam beradi, shu bilan birga apparatni unchalik qimmat emas. Qabul qilinadigan harorat va namlikni o'lchash aniqligi ushbu sensorlardan fermalarning IoT qurilmalarida foydalanishda qulay vositadir.

Uning maksimal namuna olish chastotasi 1 Gts bo'lishi nazorat tizimiga yetarlicha ma'lumot olishga yordam beradi, shu bilan birga u apparat jihatidan unchalik qimmatga tushmaydi. Harorat va namlik o'lchovlarining maqbul aniqligi bilan ushbu sensor fermerlar uchun IoT qurilmalarida amalga oshirish uchun ajoyib vositadir. Mollarning jag' harakati MPU-6050 (3c-rasm) orqali saqlanadi. U juda sezgir bo'lsa-da, egilish burchagini noto'g'ri baholashi mumkin va tashqi kuchlar paydo bo'lganda tebranishga moyil bo'ladi. Shunday qilib, og'shlar (dreyf) hodisalar oldini olish uchun qo'shimcha Kalman kabi filtrlar o'rnatilishi kerak.

Ochiq boshqaruv platformasining arxitekturasi

Birinchidan, proshivka Arduino IDE yordamida mikrokontroller protsessoriga (CPU) dasturlashtirilgan. Asosiy siklda ulanishdan oldin sensor blokidagi qiymatlarni o'qiydigan bir qator buyruqlar yozadi. Kutubxonalaridagi API funksiyalari apparat vositalariga kirish uchun taqdim etiladi. E'tibor berish lozim, konfiguratsiyalarga mos kelish uchun chiqish (pin) rejimi to'g'ri ro'yxatga olinishi kerak. Batareya ko'pincha vaqt o'tishi bilan quvvati pasayish sababli, quvvat darajasini ushlab turishda kuchlanish regulyatori ishlatiladi. Bu Firebaseda simsiz tarmoq orqali ma'lumotlarni saqlash uchun bulutli server vazifasini bajaradi. Katta hajmdagi ma'lumotlar (masalan, joylashuv, harakat, tovush, harorat) tezkor uzatish va xost serverida xavfsiz saqlashni talab qiladi. Portativ qurilmalarda Android Studio tomonidan ishlab chiqilgan Android ilovasi mavjud. Ilova ma'lumotlar monitoringini, grafik ma'lumotlar va oxirgi yozuvlarni ko'rsatadi. Shaxsiy kompyuterlarda ma'lumotlarni vizuallashtirish uchun veb-sahifa ham yaratiladi.

Xulosa

Yangi texnologiyalar va informatikaning rivojlanishi PLF tizimlarini mahalliy fermer xo'jaliklariga integratsiyalashuviga butun dunyo bo'ylab talabni oshirdi. Fiziologik, xulq-atvor va atrof-muhit parametrlarini kuzatish va dasturiy ta'minotni tahlil qilish vositalari Internet narsalari atrofida rivojlanayotgan bir paytda; PLF oqilona/kamroq giyohvand moddalarni iste'mol qilish bilan tejamkor ishlab chiqarishni ta'minlaydi va nisbatan ekologik jihatdan qulayroqdir. PLF uchun IoT texnologiyalari hali rivojlanish bosqichida va axborot katta ma'lumotlar dunyosining ushbu davrida qimmatroq bo'lganligi sababli, qonunlar va qoidalar, afsuski, xavfsizlik va ma'lumotlarga egalik nuqtai nazaridan orqada. Deanimalizatsiya va tovarlashtirish PLF mavzusi atrofida muhokama qilinadigan asosiy axloqiy masalalardir. PLFni to'g'ri qo'llash orqali dehqonchilik va chorvachilikning samaradorligi va barqarorligini oshirish muqarrar; bu erda hayvonlarning farovonligi hayvonlarning sog'lig'ini aks ettiradi. Bu oziq-ovqat zanjiri va oziq-ovqat xavfsizligini kuzatish imkonini beradi.

Hozirgi kunda aqilli chorvachilik yaratish masalasi bo'yicha TATU Nukus filiali tomonidan O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligining 2022-2023 yillarga mo'ljallangan IL-392103072- «Chorvachilik komplekslarini elektron boshqarishning mobil ilovasini yaratish» mavzusidagi innovatsion loyiha amalga oshirilmoqda.

ADABIYOTLAR:

1. Koray Tekin, Beg'ym Yurdak, Dikmen, Halit Kanca . Precision Livestock Farming Technologies: Novel Direction of Information Flow // Ankara Univ Vet Fak Derg, 68, 193-212, 2021. DOI: 10.33988/auvfd.837485
2. Ha Quang Thinh Ngo, Thanh Phuong Nguyen and Hung Nguyen. Research on a Low-Cost, Open-Source, and Remote Monitoring Data Collector to Predict Livestock's Habits Based on Location and Auditory Information: A Case Study from Vietnam. Agriculture 2020, 10, 180; doi:10.3390/agriculture10050180
3. E.S.Babadjanov, Aqlli chorva fermer xo'jaliklarini tashkil qilish masalasidagi asosiy vazifalar. "Raqamli transformatsiya jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etishda ma'lumotlarni himoyalash muammolari va yechimlari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani ma'ruzalar to'plami. Qarshi-2022. 20-22 b.
4. E.S.Babadjanov, Avtomatlashtirishda chorva fermer ho'jaligining asosiy ob'ektlari va ularda axborot oqimi. "Raqamli transformatsiya jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etishda ma'lumotlarni himoyalash muammolari va yechimlari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani ma'ruzalar to'plami. Qarshi-2022. 41-33 b.

5. E.S.Babadjanov, M.A.Fayzullaeva. Ishlab chiqarishdagi RFID standartlar tahlili // “O‘zbekistonda Fanlararo Innovatsiyalar va Ilmiy Tadqiqotlar” jurnali. «Best Publication». O‘zbekiston 2021. 3-son. 158-164 b.

6. Babadjanov E.S. RFID texnologiyasi orqali hayvonlarni identifikatsiya qilish va ma’lumotlarni boshqarish //“Fan va ta’limda zamonaviy kompyuterli dasturlashtirish, telekommunikatsion texnologiyalarning bugungi zamon ko’rinishi va ularni o’qitishda innovatsion yondashish masalalari” Respublika ilmiy-texnik anjumanining ma’ruzalar to’plami. Nukus. 2021 yil 15-16 noyabr. 241-244 b.

7. Babadjanov E.S. RFID kontaktsiz radiochastotali identifikatsiyalash tizimlarining ahamiyati // «Tabiiy fanlarni rivojlantirishda axborotkommunikatsiya texnologiyalarining o’rni» Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi maqolalar to’plami. Qoraqalpoq Davlat Universiteti 9-noyabr, 2021-yil. 230-236 b

